

Bibliotheekstatistiek 2017: stabilisatie en lichte groei

Op 23 november is het dossier Bibliotheekstatistiek 2017 gepubliceerd op Bibliotheekinzicht.nl. In dit dossier, bestaande uit een reeks artikelen, is de ontwikkeling van het openbaar bibliotheekstelsel in 2017 in kaart gebracht.

Voor meerdere indicatoren van het stelsel is in 2017 een stabilisatie of zelfs groei te zien. Vooral in de indicatoren voor jeugd is een lichte groei waarneembaar, zowel in het aantal jeugdleden als in de omvang van de fysieke collectie voor jeugd. Daarnaast is het aantal e-books dat via de digitale bibliotheek is uitgeleend fors gestegen en wordt ook het overige aanbod van de digitale bibliotheek meer benut. Het aantal activiteiten waarmee bibliotheken invulling geven aan de kernfuncties is eveneens gestegen. Bibliotheken organiseerden in 2017 circa 145.000 activiteiten, met name gericht op leesbevordering & kennismaken met literatuur, en educatie & ontwikkeling.

Meer jeugdleden

In 2017 telden de 149 Nederlandse openbare bibliotheekorganisaties gezamenlijk zo'n 3,7 miljoen leden. Dit aantal is gestabiliseerd ten opzichte van 2016, toen kwam het aantal leden ook rond de 3,7 miljoen uit. Net als in voorgaande jaren stijgt het aantal jeugdleden. Tegenover de stijging van het aantal jeugdleden staat een daling van het aantal volwassen leden. Deze daling is mogelijk het gevolg van een maatschappelijke trend: er wordt over de hele linie steeds minder gelezen.

Ondanks de stijging van de collectie blijft het totale aantal uitleningen dalen. Met uitzondering van de jeugdboeken, deze bleven met 35,9 miljoen uitleningen ongeveer gelijk aan 2016. In totaal werden er in 2017 67,3 miljoen fysieke boeken uitgeleend.

E-books

De digitale collectie bestaat grotendeels uit e-books, met name voor volwassenen. De collectie e-books waarvoor een licentie is afgesloten, nam toe van 10.000 titels in 2015 tot ruim 18.000 titels eind 2017. In vergelijking met de fysieke collectie van de openbare bibliotheken bevat de digitale collectie beduidend meer fictie voor volwassenen. Ook in het overige aanbod van de digitale bibliotheek is een stijging te zien.

Licenties digitale bibliotheek	2015	2016	2017
E-books	10.611	12.299	18.222
VakantieBieb	66	60	66
Luisterboeken	-	750	1.212
Cursussen	-	32	42

Digitale lidmaatschappen

Sinds de start in 2014 heeft de online bibliotheek een forse groei doorgemaakt. Destijds werden via **bibliotheek.nl** ruim 80.000 nieuwe e-bookaccounts aangemaakt. Eind 2017 hadden 213.000 bibliotheekleden een actief e-bookaccount, met minimaal een uitlening in de afgelopen twaalf maanden. Het aantal actieve accounts is daarmee sterk toegenomen ten opzichte van eind 2015. Hoewel ieder bibliotheeklid deze dienst zonder meerkosten kan gebruiken, heeft slechts een klein deel een account aangemaakt op het platform. Medio 2017 werd het 400.000ste account geregistreerd op een totaal van 3,7 miljoen fysieke bibliotheekleden. Bijna alle digitale leden zijn tevens lid van een lokale bibliotheek, een klein deel heeft een digital only-lidmaatschap. Ondanks het kleine aandeel is het aantal actieve digital only-lidmaatschappen in 2017 meer dan verdubbeld ten opzichte van het jaar ervoor, van 2500 accounts naar 5300 accounts.

Uitleningen e-books

Opvallender dan de groei in het aantal actieve accounts is de stijging in het gebruik. Sinds de start van het e-bookplatform in 2014 laat het aantal uitleningen een stijgende lijn zien, met groeipercentages van 99% (2015) en 74% (2016). Daarna vlakke de groei relatief gezien af, maar het aantal uitleningen blijft stijgen. Net als bij de digitale collectie wordt het aantal uitleningen door e-books gedomineerd. In 2017 werden 3,2 miljoen e-books uitgeleend. Daarnaast werden ruim 2,2 miljoen e-books geleend via de VakantieBieb, 311.000 uitleningen meer dan een jaar daarvoor. Het gebruik van cursussen en luisterboeken is relatief het meest gestegen. Het aantal cursussen steeg in een jaar van 11.000 naar 42.000 en het aantal luisterboeken telde 552.000 downloads meer ten opzichte van 2016.

Meer activiteiten

Om invulling te geven aan de kernfuncties uit de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob), organiseren bibliotheken diverse activiteiten. In 2016 tekende zich een forse stijging af tot ruim 97.000 activiteiten en ook in de registraties over 2017 zien we een forse stijging terug. Op basis van een nauwkeurige registratie (door 68% van de bibliotheken) en een schatting (door 32% van de bibliotheken) komt het aantal georganiseerde activiteiten voor 2017 op circa 145.000 uit. Het grootste deel van de activiteiten is ingericht rondom de thema's leesbevordering & kennismaking met literatuur en educatie & ontwikkeling. Hoewel het aandeel activiteiten op het vlak van kunst & cultuur, kennis & informatie en ontmoeting & debat nog relatief klein is, bieden bijna alle bibliotheekorganisaties activiteiten rondom deze kernfuncties aan.

Bronnen

De onderzoeksgegevens in het dossier Bibliotheekstatistiek 2017 zijn gebaseerd op enquêtegegevens van de Gegevenslevering Wsob, die via het Bibliotheekonderzoeksplatform (BOP) zijn verzameld onder openbare bibliotheken, de gegevenslevering door de provinciale ondersteuningsinstellingen (POI's) en de cijfers omtrent de landelijke digitale openbare bibliotheek. Daarnaast worden aanvullende bronnen aangehaald om de resultaten in bredere context te plaatsen. Vaak gaat het om onderzoek dat door of in opdracht van de KB is uitgevoerd, maar ook publicaties van onderzoeksinstituten, marktonderzoeksbureaus, partnerinstellingen en wetenschappelijke tijdschriften en vakbladen.

Databank

Zoals in 2016 is bepaald naar aanleiding van een WOB-verzoek, is de totale set gegevens die ten grondslag ligt aan het dossier Bibliotheekstatistiek 2017, openbaar gemaakt. De dataset van de Gegevenslevering Wsob 2017 is toegankelijk via **Bibliotheekinzicht.nl**. De komende tijd wordt de databank daar onder meer aangevuld met de enquêtes die via het BOP worden uitgevoerd. De visuele weergave van de onderzoeksgegevens in de databank maakt het mogelijk om onderzoeksgegevens in te zien, te analyseren en te downloaden.

TEKST EN ILLUSTRATIES: KB

Omvang collectie

De gezamenlijke collectie van (fysieke) boeken, muziek-cd's, dvd's en bladmuziek van alle openbare bibliotheken is in 2017 licht toegenomen, naar ruim 25,3 miljoen exemplaren. Net als bij het aantal leden is de stijging bij de collectie ook vooral zichtbaar bij de jeugd.